

Дата публикации: 27 июня 2021

DOI: [10.52270/26585561_2021_10_12_127](https://doi.org/10.52270/26585561_2021_10_12_127)

Исторические науки

ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ДВОРЯНСКОГО СОСЛОВИЯ В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ

Шкарубо Сергей Николаевич¹

¹Кандидат философских наук, доцент, Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе, 4, Москва, Россия,
E-mail: serge_philosof@mail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются исторические традиции дворянской культуры, которая получила широкое развитие в XVIII веке. На становление культуры прежде всего повлияло формирование буржуазного общества, дворянство продолжало занимать ведущую роль в стране, что отразилось в этнокультурных традициях и дворянской культуре.

Изучение дворянских традиций и культуры имеет бесспорную научную ценность. В статье сделан акцент именно на поиске новых подходов ученых, занимающихся анализом традиций дворян, их культуры. Несомненно главная роль отводится соотношению старых традиций и инноваций в их взаимосвязи и взаимодополнении. Совокупность данных фактов дает основание говорить об актуальности статьи для современных исследователей дворянской культуры.

Ключевые слова: дворянство, общество, статус, религия, человек.

I. ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия изменились оценки исследователей в сфере изучения специфики деятельности российского дворянства в истории и культуре, поэтому анализ проведенный в данной статье приобретает особую актуальность. Сегодня необходимо творчески и глубоко осмыслить влияние традиций дворянского сословия на русскую культуру, особенно в переломный период ее истории, что поможет преодолеть многие негативные, и трагические моменты, которые Россия переживает в настоящее время. Утрата духовных идеалов, формировавшихся в течении столетий, обязывает ученых обратиться к историческому опыту многочисленных фактов, которые связаны с российской действительностью.

Праздничная культура советской эпохи утратила своё значение и ей на смену пришла новая культура в которой основное внимание уделялось возрождению старинных дореволюционных праздников.

Этот процесс начался в начале XVIII века в эпоху Петра I, который завершился становлением новой культуры провинциального дворянства.

С течением времени праздничные мероприятия для дворян стали явлением многогранным и многофункциональным. Очень быстро дворянские традиции в праздничной культуре вобрали в себя различные социальные и культурные нововведения, они продемонстрировали уровень развития российского зодчества, что затем получило своё отражение в конкретных праздничных торжествах.

II. МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Методологической основой статьи являются концепции российских исследователей, которые глубоко изучили специфику культурно-исторических процессов в России. Среди этих ученых можно отметить Боголюбова Е.В., Злобина Н.С., Межуева, Краснобаева Б.И. Особое внимание автор статьи уделил исследованием ученых, которые проанализировали историко-культурные традиции дворян в XVIII веке.

В статье использованы как общеисторические, так и специальные методы исследований, такие как логико-познавательный, хронологический, историко-статистический методы.

Исследованные источники в статье дали возможность выявить историю дворянских праздников, путем сопоставления исторического анализа и культурных традиций дворян.

В российской истории XVIII века сложились традиции праздников как наиболее эффективных показателей, которые воздействуют на религиозный мир индивида.

В особенности наиболее яркое воплощение получили государственные праздники. Основную роль в торжественной церемонии играло дворянское сословие. Оно было не просто участником, но и олицетворением праздников в эпоху Екатерины II. Дворяне выступали идеологами новшеств и являлись хранителями национальной традиции. Это выражалось как в государственных праздниках, так в частной инициативе.

Федеральные праздники давали возможность четко проследить наиболее знаменательные события русской истории приуроченные к торжествам по случаю коронации императоров и побед российской армии. Эти праздники являлись частью светской элиты и проводились в зависимости от идеологических и политических предпочтений в стране.

Государственные праздники неразрывно были связаны с российскими императорами в присутствии которых совершались церемониальные обряды в Успенском соборе, происходили посещения Троице-Сергиевой Лавры, Грановитой палаты.

Развитие и привнесение новшеств в культуру праздников было непростым процессом в ее восприятии дворянским сословием в XVIII веке, постепенно происходил отказ от исторических традиций нового времени, где на первый план выходили элементы классического ренессанса в культуре дворянства.

Различные праздники проходили в атмосфере зрелищности, эмоционального воздействия, они содействовали распространению идей просвещенного абсолютизма.

Еще в период правления Екатерины II в культуре дворянства доминировал принцип не религиозного, а светского начала, формировался светский тип праздников, присущий как федеральным, так и семейным празднествам. Это нововведение продолжало господствовать и в период правления императоров XIX века.

Хотя в некоторой степени продолжали сохраняться традиционные обрядовые мероприятия, что в особенности проявлялось в религиозных торжествах. Наиважнейшую роль в совмещении старых и новых праздников играла география их проведения. В Петербурге и Москве праздники проводились более часто, в отличие от провинциальных городов. Петербург и Москва были определенными ориентирами для жизни в провинциальной России.

Москва являлась более свободным городом поэтому дворяне чаще ее посещали в дни государственных праздников, Москва в какой-то мере была более независимой от предрассудков высшего общества.

Дворяне старались привить в высшем обществе культуру нового типа. В результате постепенно высшее сословие знакомилось с новейшими культурными и историческими традициями. Большинство праздников было доступно для простых горожан и это давало возможность большей части российского бомонда быть в центре традиционных торжеств.

Из старых праздников перекочевали в XVIII век некоторые гулянья, которые проводились в периоды церковных торжеств. Большую роль продолжали играть представления, праздничные маскарады, торжественные застолья. Эти праздники были настолько важны, что дворяне создали особый клуб для торжеств - Благородное собрание.

В период правления Елизаветы Петровны торжественные мероприятия с участием дворян проходили по большей части во дворцах. В эпоху Екатерины II дворяне начинают уделять внимание интерьеру своих имений, проводить в них торжества, желая лишь одного - превзойти своих соплеменников. Приглашение на балы, маскарады, обустройство своих домов стало важной составляющей престижа дворянства. Именно в это время праздники проводились с целью не только поднять авторитет дворян но и привнести обучающее начало для простых людей.

На праздниках, в особенности в театрализованном варианте, транслировались моральные и нравственные нормы, изживались порочные традиции. Часто на праздничных мероприятиях знакомились с историей и культурой иных этносов, с экспозициями, которые демонстрировали быт других стран.

Именно в XVIII веке, развитие исторической и культурной традиции дворян проходило в тесной связи с трудом крепостных. В крепостной зависимости сформировалась целая плеяда дворянской интеллигенции. В этом заключался парадокс исторического пути развития дворянства в XVIII веке.

Многие дворянские роды при проведении торжеств уделяли внимание не только поддержанию авторитета «просвещенной личности», но и культурному развитию российского общества.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в XVIII веке закончился период, начатый в конце XVII века - дворяне получили широкие права для разнообразия своего досуга. Дворянство не связывало свой быт только с церковными празднествами.

В целом рассматриваемый этап истории России отмечен тем, что в этот период была заложена основа для торжественных культурных исторических традиций, которые в полной мере проявились в XIX веке.

Изучение исторических и культурных традиций дворян, позволило выявить значение и роль общекультурного ренессанса в России, поскольку национальная культура всегда нуждалась в государственной поддержке в особенности в переломные этапы российской истории, и наряду с экономическим положением в стране, являлась существенным звеном государственной политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамов В. К. По следу времени: очерки об известных исторических деятелях / В. К. Абрамов. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1991. -304 с.

Александров В. А. Российское крестьянство XVII-XIX вв. / В. А. Александров // История крестьянства в Европе: в 3 т. М., 1986. - Т.3. Крестьянство Европы в период разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений. - С. 307-352.

Анисимов Е. Время петровских реформ / Е. Анисимов. Л.: Лениздат, 1989.- 496 с.

Афиани В. Ю. Провинция. Пространство и культурное взаимодействие / В. Ю. Афиани // Российская провинция XVIII-XX вв.: материалы III Всерос. науч. конф. Пенза, 1996. - Кн. 1. - С. 25-37.

Ашмаров И.А. Россия и русское хозяйство в творчестве И.С. Тургенева в 1840 годы // Комплексное развитие территориальных систем и повышение эффективности регионального управления в условиях цифровизации экономики. Материалы национальной (всероссийской) научно-практической конференции . Орел: Издательство: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева. 2018. С. 411-421.

Ашмаров И.А., Ершов Б.А. Роль российского духовного образования в формировании культуры в светском обществе в XIX - начале XX века // Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество. Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 80-летию Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол. Чита: Забайкальский государственный университет. 2019. С. 50-53.

Барсебян Т. Где Вы, любезные предки? / Т. Барсебян // Памятники Отечества. М., 1992. - № 25. - С. 89-96.

Баулина В. В. Сады и парки Горьковской области / В. В. Баулина. -Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1981. - 223 с.

Беликова Л. В. Мой прадед Н. М. Сатин / Л. В. Беликова // Край родной. Саранск, 1981. - С. 225-234.

Блонский Л. В. Царские, дворянские, купеческие роды России / Л. В. Блонский. М.: ООО «Дом Славянской книги», «Вече», 2007. - 528 с.

Борисов Н. Я. К вопросу о восстановлении усадьбы Н. П. Огарева в селе Старое Акшино / Н. Я. Борисов, Г. Ф. Лысов, В. Ф. Скобеев // Первые Огаревские чтения: материалы науч. конф. Саранск, 1974. - С.187-194.

Бочкарев В. Н. Дворянские проекты по крестьянскому вопросу при Николае I / В. Н. Бочкарев // Великая реформа 1961 г. М., 1911. -С.155-175.

Брайцева О. И. Творческий метод зодчих начала XVIII в. (Архитектурный комплекс в с. Макаровка) / О. И. Брайцева // Архитектурное наследие. М., 1973. - Т. 21. Малоизученные проблемы народов СССР. - С. 48-59.

Валеева А.Р., Перова А.И., Ершов Б.А. Роль Церкви в жизни дворян в XIX веке // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2016. № 4 (12). С. 3-6.

Валуево: альбом-путеводитель. М.: Изд-во «Реклама», 1972. 32 с.

Васильев Н. Л. Жизнь и деяния Николая Струйского, российского дворянина, поэта и верноподданного / Н. Л. Васильев. -Саранск: Тип. «Красный Октябрь», 2003. 220 с.

Гончаров М. Авчурино (имение О. Н. и М. Ф. Гончаровых) / М. Гончаров // Столица и усадьба. Пг., 1917. - № 89-90. - С. 1-4.

Дризень Н. В. К истории крепостного театра. Нарышкинские певчие / Н. В. Дризень // Столица и усадьба. Пг., 1914. - №14.15.- С. 13-15.

Ершов Б.А. Народная традиция православного паломничества русской провинции в XIX веке // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 10. С. 33-39.

Ершов Б.А. Русская Православная Церковь и светская власть в воронежской губернии в XIX - начале XX века Б. А. Ершов; ГОУ ВПО "Воронежский гос. технический ун-т". Воронеж, 2010.

Ершов Б.А. Роль церкви в жизни дворян и крестьян в губерниях Центрального Черноземья в XIX веке // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 11. С. 5-10.

Кондаков С. Отрада (имение графа В.А.Орлова-Давыдова) / С. Кондаков // Столица и усадьба. Пг., 1917. - № 83-88. - С. 1-7.

Ломачевский А. Воспоминания о Красносельском театре / А. Ломачевский // Столица и усадьба. Пг., 1914.- № 12-13.- С. 18-20.

Лукомский Г. К. Гребнево / Г. К. Лукомский // Столица и усадьба. Пг., 1917. - № 75 - С. 4-7.

Лукомский Г. Очкино (имение Е. А. Судьенко, Новгород-Северского уезда Черниговской губернии) / Г. Лукомский // Столица и усадьба. Пг., 1914. - № 21. - С. 3-11.

Модзалевский Б. Ивановское-Козловское (имение княгини А. М. Козловской) / Б. Модзалевский // Столица и усадьба. Пг., 1917. - № 79. - С. 5-10.

Морозов Н. А. Во имя братства // Голос минувшего. 1913. - № 9.-С. 65-114.

РГАДА. Ф. 1292. Оп. 1. Ед хр. 147. Русское историческое общество.

РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 562.Донесение генерал-фельдмаршала графа Петра Салтыкова о Московской губернии.

РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Ед.хр. 576. Ч. 1. Донесение графа Брюса о московской губернии.

РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Ед.хр. 159. План Ходынского поля.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 90. Кн. 7465.Сенат и его учреждения. Комиссия о коронации Екатерины II.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 90. Кн. 7466.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 90. Кн. 7468.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 90. Кн. 7469.

РГАДА. Ф.10. Оп. 1. Ед. хр. 215. Наставления императрицы Екатерины II к князю М. Волконскому об управлении Москвою.

Perevozchikova L.S., Ershov B.A., Ashmarov I.A., Volkova E.A. Role of Russian orthodox church in life of peasants in Russia in XIX - the beginning of the XX-th centuries // Былые годы. Российский исторический журнал. 2017. № 43 (1). С. 121-128.

Shkarubo S.N. The nobility of the Russian empire in the XIX century: rights and duties // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2019. № 1 (3). С. 43-48.

Шкарубо С.Н. Основные направления в политике Николая I по решению крестьянского вопроса: историография проблемы // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2019. № 1. С. 48-51.

HISTORICAL AND CULTURAL TRADITIONS OF THE NOBILITY IN RUSSIA IN THE XVIII CENTURY

Shkarubo, Sergey Nikolaevich¹

¹Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Moscow Aviation Institute (National Research University), Volokolamskoe shosse, 4, Moscow, Russia, E-mail: serge_philosof@mail.ru

Abstract

The article examines the historical traditions of the noble culture, which was widely developed in the 18th century. The formation of culture was primarily influenced by the formation of a bourgeois society, the nobility continued to occupy a leading role in the country, which was reflected in ethnocultural traditions and noble culture.

The study of noble traditions and culture has an undeniable scientific value. The article focuses specifically on the search for new approaches of scientists involved in the analysis of the traditions of the nobility, their culture. Undoubtedly, the main role is assigned to the ratio of old traditions and innovations in their interconnection and complementarity. The totality of these facts gives reason to speak about the relevance of the article for modern researchers of the noble culture.

Keywords: nobility, society, status, religion, person.

REFERENCE LIST

Abramov V. K. (1991) On the trail of time: essays on famous historical figures. *Saransk: Mordovia Publishing House*. 304 p. (in Russ).

Alexandrov V. A. (1986) Russian peasantry of the XVII-XIX centuries. History of the peasantry in Europe: in 3 volumes. *The Peasantry of Europe in the period of the decomposition of feudalism and the origin of capitalist relations*. Pp. 307-352. (in Russ).

Anisimov E. (1989) *Vremya petrovskikh reformov*. L. *Lenizdat*. 496 p. (in Russ).

Afiani V. Y. (1996) Province. Space and cultural interaction. *Russian province of the XVIII-XX centuries: materials of the III All-Russian Scientific Conference*. Penza. Book 1. Pp. 25-37. (in Russ).

Ashmarov I. A. (2018) Russia and the Russian economy in the works of I. S. Turgenev in 1840. Complex development of territorial systems and increasing the efficiency of regional management in the conditions of digitalization of the economy. *Materials of the national (All-Russian) scientific and practical conference*. Orel: *Publishing House: Oryol State University named after I. S. Turgenev*. Pp. 411-421. (in Russ).

Ashmarov I. A., Ershov B. A. (2019) The role of Russian spiritual education in the formation of culture in secular society in the XIX-early XX century. Border region in historical development: partnership and cooperation. *Materials of the international scientific and practical conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory of the Soviet and Mongolian troops on the Khalkhin-Gol River*. Chita: *Trans-Baikal State University*. Pp. 50-53. (in Russ).

- Barseghyan T. (1992) Where are you, dear ancestors? *Monuments of the Fatherland. Moscow. № 25.* Pp. 89-96. (in Russ).
- Baulina V. V. (1981) Sady i parki Gorkovskoy oblastov. Gardens and Parks of the Gorky region. *Gorky: Volgo-Vyat. kn. ed.* 223 p. (in Russ).
- Belikova L. V. (1981) My great-grandfather. *Native land. Saransk.* Pp. 225-234. (in Russ).
- Blonsky L. V. (2007) Tsarist, noble, merchant families of Russia. *M. LLC "House of Slavic Books", "Veche".* 528 p. (in Russ).
- Borisov N. Ya., Lysov G. F., Skobeev V. F. (1974) On the restoration of the Ogarev estate in the village of Staroe Akshino. *The first Ogarev readings: materials of the scientific conference. Saransk.* Pp. 187-194. (in Russ).
- Bochkarev V. N. (1911) Dvoryanskie proekty po krestyanskom voprosu pri Nikolae I. *Velikaya reforma 1861 M.* Pp. 155-175. (in Russ).
- Breitseva O. I. (1973) Creative method of architects of the beginning of the XVIII century (Architectural complex in the village of Makarovka). *Architectural heritage. Vol. 21.* Pp. 48-59. (in Russ).
- Valeeva A. R., Perova A. I., Ershov B. A. (2016) The role of the Church in the life of the nobles in the XIX century. *№ 4 (12).* Pp. 3-6. (in Russ).
- Vasiliev N. L. (2003) The life and deeds of Nikolai Struysky, a Russian nobleman, poet and loyal subject. *Saransk: Type. "Red October".* 220 p. (in Russ).
- Goncharov M. (1917) Avchurino (the estate of O. N. and M. F. Goncharov). *Stolitsa i usadba. № 89-90.* Pp. 1-4. (in Russ).
- Drizen N. V. (1914) On the history of the serf theater. *Naryshkinskie pevchie. Stolitsa i usadba. № 14.15.* Pp. 13-15. (in Russ).
- Ershov B. A. (2010) Narodnaya traditsiya pravoslavnogo palomnichestva russkoy provincii v XIX veka [*Folk tradition of Orthodox pilgrimage in the Russian province in the XIX century*]. *Series: Humanities and Social Sciences. № 10.* Pp. 33-39. (in Russ).
- Ershov B. A. (2010) The Russian Orthodox Church and Secular Power in the Voronezh province in the XIX-early XX century. *"Voronezh State Technical University". Voronezh.* 167 p. (in Russ).
- Ershov B. A. (2010) The role of the Church in the life of the nobles and peasants in the provinces of the Central Chernozem Region in the XIX century. *Series: Humanities and Social Sciences. № 11.* Pp. 5-10. (in Russ).
- Kondakov S. (1917) Otrada (Estate of Count V. A. Orlov-Davydov). *Stolitsa i usadba. № 83-88.* Pp. 1-7. (in Russ).
- Lomachevsky A. (1914) Memoirs of the Krasnoselsky theater. *Stolitsa i usadba. № 12-13.* Pp. 18-20. (in Russ).
- Lukomsky G. K. (1917) Grebnevo. *Stolitsa i usadba. № 75.* Pp. 4-7. (in Russ).
- Modzalevsky B. (1917) Ivanovskoe-Kozlovskoe (estate of Princess A.M. Kozlovskaya). *Stolitsa i usadba. № 79.* Pp. 5-10. (in Russ).
- Morozov N. A. (1913) In the name of brotherhood. *The Voice of the past. № 9.* Pp. 65-114. (in Russ).
- RGADA. F. 1292. On. 1. Ed. hr. 147. Russian Historical Society.
- RGADA. F. 16. On. 1. Ed. hr. 562. Report of Field Marshal General Count Pyotr Saltykov on the Moscow province.
- RGADA. F. 16. On. 1. Ed. hr. 576. Ch. 1. Count Bruce's report on the Moscow province.

RGADA. F. 192. On. 1. Ed. hr. 159. Plan of the Khodynka field.

RGADA. F. 248. Op. 90. Kn. 7465. The Senate and its institutions. Commission on the coronation of Catherine II.

RGADA. F. 248. Op. 90. Kn. 7466.

RGADA. F. 248. Op. 90. Kn. 7468.

RGADA. F. 248. Op. 90. Kn. 7469.

RGADA. F. 10. On. 1. Ed. hr. 215. Instructions of the Empress Catherine II to Prince M. Volkonsky on the management of Moscow.

Perevozchikova L. S., Ershov B. A., Ashmarov I. A., Volkova E. A. (2017) Role of Russian orthodox church in life of peasants in Russia in XIX - the beginning of the XX-th centuries. *Bylye gody. Russian Historical Journal. №. 43 (1)*. Pp. 121-128. (in Russ).

Shkarubo S.N. (2019) The nobility of the Russian empire in the XIX century: rights and duties. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. №. 1 (3)*. Pp. 43-48. (in Engl).

Shkarubo S. N. (2019) Main directions in the policy of Nicholas I on the solution of the peasant question: historiography of the problem. *Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Humanities. №. 1*. Pp. 48-51. (in Russ).